

Archiving Dossier Narrative
Repositorio Digital Concepción Cabrera
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY
date submitted

Project Catalogue Record: <https://zenodo.org/record/5717292>

Persistent Identifier: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5717292>

Current Project URL: <https://sites.google.com/view/concepcioncabrera1>

Launch Date: 21/11/2021

Archive Date: 30/11/2021

DOI or URL for earlier editions of this project:

<https://zenodo.org/badge/DOI/10.5281/zenodo.5057910.svg>

Narrative Section 1: Project Rationale and Scope

El objetivo primordial del Repositorio es en compartir el Patrimonio Cultural de una mujer mexicana de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que ofrece un pensamiento nuevo y revolucionario expresado en la doctrina religiosa de la Espiritualidad de la Cruz, la cual consiste en abrazar la vida, la historia personal y transformar el dolor y la dificultad en amor.

Quizá esto último en la actualidad no es tan nuevo, ya que ciencias como la psicología contribuyen con el desarrollo humano y personal del individuo para su crecimiento y aceptación personal, sin embargo, en un México del siglo XIX en el que el trabajo interpersonal no era importante, Concepción Cabrera ofreció con su doctrina una alternativa que ayudó y tradujo una experiencia espiritual y mística en un método de resiliencia que dejó en sus escritos y Cuenta de Conciencia para la actualidad.

Por medio de este proyecto que surge desde la interdisciplinariedad de las Humanidades Digitales se busca la recuperación, preservación y difusión de los manuscritos más importantes de Concepción Cabrera, en el que a su vez se comparte su doctrina y, por otro lado, se salvaguarda todo su legado utilizando las herramientas digitales que ofrecen en la actualidad las distintas tecnologías.

Narrative Section 2: Project Trajectory

a) Definición del proyecto digital:

Utilicé como referencia para la elaboración del proyecto de investigación el libro: Diseño de proyectos sociales: aplicaciones prácticas para su planificación, gestión y evaluación, Pérez (2016) (Qué se quiere hacer, para qué, cuánto, cómo, dónde y con qué recursos humanos y económicos se llevará a cabo el proyecto) y las herramientas que presenta la Gestión de proyectos de Business Review, (2012). (Planificación, desarrollo y finalización evaluativa). A Través de estos dos métodos para los proyectos fue como empecé a sistematizar y documentar el proyecto.

b) Se creó una carpeta en Google Drive, con la finalidad de empezar a documentar las entrevistas, fotografías, videos etc.

c) Necesidades y usuarios:

Se inició con una investigación de campo, en el que se entrevistó a personas que viven y conocen la propuesta de Concepción Cabrera, es decir que tienen conocimientos básicos sobre la Espiritualidad de la Cruz y se les preguntó: cuando quieres encontrar información de la doctrina de la Beata, ¿en dónde buscas o cómo obtienes información?, el 80% de los entrevistados señalaron que no sabían dónde buscar y si lo hacían era en internet, pero la primer fuente de información era Wikipedia por lo cual lo

Powered by Cognito Forms

consideraban muy básico. El otro 20% consultaba en libros o artículos de revistas impresos. Lo anterior confirmó el inicio y la factibilidad del proyecto del Repositorio con la siguiente pregunta: ¿consideras necesario un repositorio digital en el que encuentres material e información sobre la doctrina de Concepción Cabrera? La respuesta fue: sí.

Narrative Section 3: Project-Specific Digital Objects and User Interface(s)

Se tienen como objetos digitalizados los manuscritos más importantes de la obra de Concepción Cabrera

Narrative Section 4: Project Outcomes (including analytics)

{NarrativeSection4ProjectOutcomesincludingAnalytics}

Narrative Section 5. Documentation Statement

El objetivo es compartir la metodología y el proyecto para que más personas puedan conocer y así ver que sí es posible llevar a cabo la digitalización y recuperación del patrimonio cultural de tantas personas.

Narrative Section 6: Project Bibliography

Design & thinking - a documentary on design thinking [Video file]. (n.d.). Retrieved February 22, 2021. <https://itesm.kanopy.com/video/design-and-thinking>

Brown, T. (2008). Design thinking. Harvard business review, 86(6), 84.

<https://readings.design/PDF/Tim%20Brown,%20Design%20Thinking.pdf>

Business Review, H. (2012). Gestión de proyectos. USA:Editorial . Reverté. Capítulo 1 pp. 3-19; Capítulo 2 pp. 33-40, Capítulo 4 pp. 43-53. Recuperado de <https://0-elibro-net.biblioteca-ils.tec.mx/es/lc/consorcioitesm/titulos/46768>Enlaces a un sitio externo.

Cantamutto, L., Rio Riande, G. y Striker, G. (2015). Las Humanidades Digitales desde Argentina: Tecnología, Cultura, Saberes. Buenos Aires, Argentina: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras Universidad de Buenos Aires. Recuperado de <http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/1837>

Cohen, A. (2015). Chapter 1: The 11 deadly sins of product development. En Prototype to product: a practical guide for getting to market. O'Reilly Media, Inc.

Pérez Serrano, G. (2016). Diseño de Proyectos Sociales: Aplicaciones prácticas para su planificación, gestión y evaluación. España: Narcea Ediciones. Capítulos 2 y 3. Recuperado de <https://0-elibro-net.biblioteca-ils.tec.mx/es/lc/consorcioitesm/titulos/46246>Enlaces a un sitio externo.

The newberry. (2020). Renacimiento francés y paleografía. 5 de marzo de 2021, de Chicago's independent research library Sitio web: <https://paleography.library.utoronto.ca/>